

Conocimiento, actitudes y prácticas

de los padres de familia sobre salud dental frente al COVID-19: Un estudio bibliométrico

Knowledge, attitudes and practices of parents about dental health versus COVID-19: A bibliometric study

Ángel Morocho-Macas^{1,3,4} <https://orcid.org/0000-0003-2946-1284> Mariela Ramírez-Velásquez^{2,4} <https://orcid.org/0000-0001-7041-4346> María Augusta Delgado¹ <https://orcid.org/0000-0001-8973-1835> Andrea Urgiles-Rojas¹ <https://orcid.org/0000-0001-8678-0180>

¹Carrera de Odontología. Universidad Católica de Cuenca. Azogues - Ecuador

²Carrera de Odontología. Universidad Politécnica Salesiana. Cuenca - Ecuador.

³Centro de investigación Azogues. UCACUE. Azogues - Ecuador.

⁴Grupo de Investigación, Salud, Ciencia, Innovación (ISCI). UCACUE. Azogues – Ecuador.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no presentar conflictos de intereses

Autor de correspondencia: Ángel Aurelio Morocho Macas. E-mail: amoroch@ucacue.edu.ec

Received: 02/26/2021 Accepted: 05/15/2022 Published: 06/25/2022 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7135545>

Resumen

Objetivo: Analizar la producción científica relacionada al conocimiento, actitudes y prácticas sobre salud dental de los padres de familia frente al COVID-19.

Métodos: Se realizó un análisis bibliométrico en la base de datos científica de Web of Science.

Resultados: Se analizaron 6 documentos publicados en revistas de alto impacto (Q1, Q2, Q3) identificando los países, revistas, instituciones mayormente productivas, índices de colaboración y coocurrencias de palabra claves.

Conclusión: La escasa producción registrada en Web of Science sobre la temática de estudio, promueve oportunidades para realizar investigaciones futuras adaptadas al contexto de diferentes países y culturas, además, los documentos establecen que la mayoría de los padres de familia desconocían sobre la transmisión por contacto cercano con pacientes asintomáticos y el riesgo durante las prácticas odontológicas, acogiendo prácticas de automedicación de medicinas prescritas, actitudes que incidieron en la decisión de llevar o no a sus hijos para la consulta odontológica.

Palabras claves: Conocimiento, actitudes, prácticas, padres, salud dental, odontopediatría, COVID-19.

Abstract

Objective: To analyze the scientific production related to the knowledge, attitudes and practices on dental health of parents in relation to COVID-19.

Methods: A bibliometric analysis was carried out in the scientific database of Web of Science.

Results: Six documents published in high impact journals (Q1, Q2, Q3) were analyzed, identifying the countries, journals, institutions with the highest production, collaboration indexes and key word co-occurrences.

Conclusion: The scarce production registered in Web of Science on the subject of the study promotes opportunities for future research adapted to the context of different countries and cultures. In addition, the documents establish that most parents were unaware of the transmission by close contact with asymptomatic patients and the risk during dental practices, accepting practices of self-medication of prescribed medicines, attitudes that influenced the decision of whether or not to take their children for dental consultation.

Keywords: Knowledge, attitudes, practices, parents, dental health, pediatric dentistry, COVID-19.

Durante la consulta dental tanto pacientes como profesionales presentan un alto riesgo de transmisión de COVID -19 debido a la generación de aerosoles en el ambiente clínico provenientes de la interacción con el equipo dental, por el contacto directo con pacientes y la exposición frecuente a saliva, sangre y otros fluidos corporales^{1,2}. Así una de las consecuencias de la pandemia ha sido la producción de distintas emociones en las personas como miedo, incertidumbre, angustia, tensión y ansiedad³⁻⁵, siendo tal vez la incertidumbre y el miedo los más frecuente debido al desconocimiento sobre la solución y tratamientos dentales a ser aplicados durante la pandemia⁶.

Por otra parte, el confinamiento impidió que varias personas asistieran a sus citas odontológicas, debido al temor generado por la información y desinformación acerca del COVID 19, lo cual trajo consecuencias como el aumento del índice de caries⁷ y pánico en el grupo familiar, a pesar que dicha información era recibida a través de medios digitales y otros recursos oficiales⁸⁻¹⁰, los padres de familia se mostraron más renuentes a llevar a sus hijos a la consulta odontología debido al riesgo de contagio¹¹⁻¹⁴. No obstante el nivel educativo de los progenitores tuvo gran influencia en la naturaleza del conocimiento sobre la transmisión y el peligro generado en las clínicas odontológicas con respecto al virus, lo cual, fue decisivo para asumir la actitud y la decisión de llevar o no a sus hijos para la consulta odontológica¹⁰.

En este sentido, las actitudes y conocimientos sobre la asistencia odontológica durante la pandemia fueron variados, si bien es cierto que se presentaron cambios significativos en la higiene oral, desde un aumento del número de cepillado, enjuagues bucales, hilo dental y disminución de la dieta cariogénica a modo de mayor protección durante el encierro por la pandemia, otros no eran conscientes de la necesidad de estar más atentos a la salud bucal de sus hijos⁸. Así también, debido al cierre y activación lenta de los consultorios dentales, muchos padres de familias, desde sus conocimientos, han asumido la actitud de automedicar a sus hijos principalmente para el dolor dental, a través de medicamentos previamente recetados, asesoramiento de parientes cercanos o de farmacéuticos y finalmente desde el internet, sin tomar en cuenta el poco conocimiento sobre los efectos secundarios de la automedicación¹⁵.

Frente a esta variabilidad del conocimiento, actitudes y prácticas de los padres de familia en torno a la pandemia por el coronavirus, resulta complicado obtener información sobre el panorama general y las actualizaciones sobre esta temática, de ahí, la necesidad de ser mapeados mediante un estudio bibliométrico a fin de evaluar el contexto de su objeto de estudio y el comportamiento de la producción disponible en las fuentes científicas, posibilitando así la planificación y realización de futuras investigaciones. Por lo cual, el objetivo del estudio es analizar la producción científica relacionada al conocimiento, actitudes y prácticas sobre salud dental de los padres de familia frente al COVID-19.

El presente estudio es descriptivo con diseño documental y un enfoque bibliométrico. Para la identificación de los registros se consultó la base de datos Web of Science, que es una de las principales fuentes bibliográficas fiables de literatura científica.

La búsqueda aborda cuatro conceptos claves que forman el núcleo de la temática de estudio, los cuales fueron: 1. Conocimiento, actitud y práctica sobre el coronavirus, 2. La perspectiva familiar (padres de familia o representantes de los menores de edad), 3. La salud oral y las enfermedades estomatognáticas y 4. La enfermedad por coronavirus. Es por ello, que la ecuación de búsqueda utilizó los siguientes términos vinculados al título, resumen y palabras claves empleando operadores booleanos AND y OR:

("Knowledge" OR "Attitude" OR "Practice") AND ("Parent*" OR "Mother*" OR "Grandparents" OR "Family*") AND ("Dentistry*" OR "Dental*" OR "Stomatognathic Diseases*" OR "Tooth Diseases*" OR "Dental Caries" OR "Oral Health*" OR "Dental Health Services*" OR "Dental Care*" OR "Dental Care for Children*" OR "Pediatric Dentistry") AND ("Covid-19*" OR "Coronavirus" OR "SARS-CoV-2*" OR "2019-nCoV" OR "Betacoronavirus*" OR "Pandemics*").

Mediante la ecuación de búsqueda se obtuvieron en primera instancia 57 documentos, entre 2020 y 2021 sin distinción de un área de investigación específica, idioma o tipo de documento, categoría de WoS. A continuación, se procedió con la lectura de títulos, resumen y palabras claves para comprobar la pertinencia y adherencia a la temática de estudio, resultando finalmente seleccionados 6 documentos para la investigación, los cuales, pertenecen al área de "Dentistry Oral Surgery Medicine", "General Internal Medicine" y "Pediatrics".

Las publicaciones fueron sometidas a un proceso de normalización de metadatos y revisión para determinar los índices de productividad e impacto, así también, se utilizó el software VosViewer versión 1.6.15 para crear el mapa con los principales ejes temáticos según las redes de coautoría y de coocurrencia de palabras clave. Las tablas de frecuencia se generan a través de Microsoft Excel 2016, las cuales incluyeron el título del documento, el año de publicación, su tipología, nombre e institución de filiación de los autores, la revista y el número de citas.

Resultados

Los niveles de producción sobre la temática de estudio entre el 1 de enero del año 2020 y el 31 de diciembre del año 2021 en WoS, fue únicamente de 6 documentos. La Tabla 1 presenta los documentos que abordan de forma explícita el estudio de los conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud dental de los padres de familia frente al COVID-19 clasificados de acuerdo al número de citas.

N	Título	Autor	Año	Citas
1	Knowledge of and attitudes toward COVID-19 among parents of child dental patients during the outbreak	Sun et al. ¹⁰	2020	6
2	Mothers' Knowledge, Attitudes, and Fears About Dental Visits During the COVID-19 Pandemic: A Cross-sectional Study	Farsi y Farsi ⁹	2021	1
3	Evaluation of parents' knowledge, attitudes, and practices regarding self-medication for their children's dental problems during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional survey	Sen Tunc et al. ¹⁵	2021	1
4	Evaluation of Parents' Knowledge and Attitudes Towards Pediatric Dental Practice during the COVID-19 Pandemic	Surme et al. ¹³	2021	0
5	An Evaluation of Knowledge, Awareness, Attitudes, and Behaviors Regarding COVID-19 Among Parents of Pediatric Dental Patients	Ceyhan et al. ¹⁶	2021	0
6	An Online Cross-Sectional Survey on Oral Healthcare Among School-Age Children During COVID-19 Epidemic in Wuhan, China	Li et al. ¹⁷	2021	0

Fuente: Elaborado a partir de los datos de Web of Science¹⁸.

A continuación, luego de distinguir el enfoque de los estudios seleccionados, se realizará una evaluación de las 6 fuentes bibliográficas obtenidas de la búsqueda en Web of Science para determinar el comportamiento de la producción científica, la red de coautorías que denotan el trabajo conjunto de varios autores a nivel mundial y la asociación de palabras claves en las diferentes publicaciones. En la Figura 1, se observa un total de 6 documentos publicados en 6 fuentes por 23 autores, evidenciando un crecimiento en las publicaciones mensuales, siendo el mes de noviembre de 2021 el de mayor productividad, con una bondad de ajuste de $R^2=0,07$.

Figura 1. Comportamiento de la producción científica mensual sobre el conocimiento, actitudes y prácticas de los padres de familia sobre salud dental frente al COVID-19. Fuente: Elaborado a partir del análisis de los datos recuperados de Web of Science¹⁸.

Respecto a las revistas de mayor productividad, en la Tabla 2 se evidencia que las principales fuentes que alojan publicaciones sobre la temática de estudio pertenecen en su mayoría a Estados Unidos, se encuentran ubicadas en los cuartiles superiores (Q1 y Q2) de la clasificación del Scimago Journal Rank, resaltando su alta visibilidad y posible calidad.

N	Revista	D	Q	H	SJR	País
1	BMC Oral Health	1	1	50	0,87	Reino Unido
2	Brazilian Oral Research	1	1	45	0,85	Brasil
3	Clinical Pediatrics	1	3	64	0,39	Estados Unidos
4	Frontiers In Medicine	1	1	40	1,21	China
5	Journal Of International Society Of Preventive And Community Dentistry	1	2	14	0,48	India
6	Oral Health Preventive Dentistry	1	2	34	0,43	Estados Unidos

D: Documento; Q: Cuartil; H=Índice H; SJR: Scimago Journal Rank Fuente: Elaborado a partir de los datos de Web of Science¹⁸.

Turquía (50%), China (33,33%) y Arabia Saudita (16,67%) se identifican como los países con mayor producción sobre la temática de estudio, evidenciando una preocupación por la divulgación de los resultados y conclusiones de sus investigaciones con el resto de la comunidad científica en revistas de alto impacto y visibilidad. Así también, en la Tabla 3, se muestran las principales instituciones que apoyan a los investigadores para divulgar su producción científica. De un total de 7 filiações que reportan los 23 autores predominan las instituciones educativas enfocadas a integrar la enseñanza, investigación científica, tratamiento médico, prevención, atención médica y rehabilitación con disciplinas completas, equipos avanzados y profesionales experimentados.

N	Instituciones	D	T	País
1	Alanya Alaaddin Keykubat University	1	Universidad pública	Turquía
2	King Abdulaziz University	1	Universidad pública	Arabia Saudita
3	Ondokuz Mayıs University	1	Universidad pública	Turquía
4	Shenzhen Luohu Peoples Hosp	1	Hospital público	China
5	Southern Medical University China	1	Universidad pública	China
6	Suleyman Demirel University	1	Universidad pública	Turquía
7	Wuhan University	1	Universidad pública	China

D: Documento; T: Tipo. Fuente: Elaborado a partir de los datos de Web of Science¹⁸.

En lo referente a la Red de Coautorías, es decir, cuando dos o más autores deciden colaborar para realizar un manuscrito¹⁹, en la investigación se ubica 23 autores en las 6 publicaciones que representan la muestra de estudio.

En la Figura 2, considerando como unidad de análisis a "los autores" con un método de conteo "Completo", siendo 1 el

número mínimo de documentos a ser analizados. Se conforman 6 clústeres, donde, el clúster principal lo conforman Min Quan Du (índice H=20), Han Jiang, (índice H=2), Yuhong Li (índice H=33), Zhen Li, Chang Liu, Chenzheng Zhang (índice H=9) y son autores del artículo “An Online Cross-Sectional Survey on Oral Healthcare Among School-Age Children During COVID-19 Epidemic in Wuhan, China” que tiene como objetivo investigar el estado de salud bucal, los comportamientos de atención de la salud bucal y las actitudes de los padres hacia la atención de la salud bucal entre los niños en edad escolar en Wuhan durante el brote de COVID-19 y cuál sería el estado cuando el brote esté bajo control, a través de una encuesta transversal en línea a estudiantes de escuela primaria en Wuhan.

Figura 2

Figura 2. A: Clústeres que conforman la red de coautoría; B: Cluster principal de autores con mayor número de fuerza total de enlaces. Fuente: Elaborado a partir del Software VosViewer.

La figura 3, muestra las principales palabras claves asociadas a la investigación, por lo cual, de 24 palabras claves 3 cumplen con el umbral. Se puede apreciar 4 clusters representados por 4 colores que evidencian las redes de cocitación agrupando las diversos nexos de los diferentes conceptos. “COVID-19” mantiene la mayor cantidad de ocurrencias, 6, con un enlace de fuerza total de 4, seguido por “Conocimiento” y “Odontopediatría” que pertenecen al Cluster principal con

un total de 2 enlaces cada una, proporcionando una pauta para la construcción de ecuaciones de búsqueda para futuras investigaciones similares.

Figura 3

Figura 3. A: Clústeres que conforman la red de Coocurrencias.; B: Principales términos claves asociados a la temática de estudio. Fuente: Elaborado a partir del Software VosViewer.

Discusión

El objetivo de este estudio fue analizar la producción científica relacionada al conocimiento, actitudes y prácticas sobre salud dental de los padres de familia frente al COVID-19, mediante una revisión que incluyó material bibliográfico publicado entre 2020 y 2021.

Los estudios bibliométricos son útiles para describir y analizar la literatura científica, determinar la frecuencia de publicación y el consumo de información

en la comunidad científica²⁰, a través de un cálculo simple fácil de interpretar permitiendo la comparación de revistas o artículos publicados, instituciones, equipos de investigación, etcétera, a nivel mundial según su productividad^{21,22}.

En este estudio bibliométrico las variables seleccionadas para clasificar la documentación e información sobre salud dental frente al COVID-19 revelan, que la pandemia por coronavirus impactó en diversos aspectos en la vida familiar, profesional. En relación a las clínicas odontológicas estas se mantuvieron en un continuo cambio para precautelar la vida de pacientes y sus profesionales ante el riesgo de propagación del COVID-19^{6,23}.

Así también, es necesario entender que los medios de comunicación juegan un papel clave en la difusión de medidas necesarias para el control de la propagación del virus, debido a la importancia que representa para el núcleo familiar comprender sobre los conocimientos, actitudes y prácticas ante el COVID-19, a fin de promover la confianza en los procesos clínicos dentales⁸⁻¹⁰. En este sentido, es valioso reconocer que los protocolos de bioseguridad adoptados por los centros odontológicos para precautelar la seguridad de pacientes, auxiliares y odontólogos inciden en la decisión y confianza en torno al tema de los padres de familia^{9,13,14,23}.

En relación al conocimiento ante el COVID-19 por parte de padres de familias, los autores Ceyhan et al.¹⁶ refieren que la mayoría de los padres desconocen sobre la presencia de síntomas de la enfermedad y sobre la transmisión por “contacto cercano con pacientes asintomáticos” y el riesgo que pudiera generarse durante las “prácticas odontológicas”. Solo en un 2% se evidenció el conocimiento sobre la transmisión del virus a sus hijos en las clínicas dentales.

Sen et al.¹⁵ por su parte reportan que los padres de familia practicaban la automedicación con un medicamento prescrito previamente para atender los problemas dentales de sus hijos. En torno a esto autores como Li et al.¹⁷ resaltan la necesidad de tomar medidas efectivas para satisfacer las demandas de asistencia dental de las personas por la creciente necesidad y preocupación por la asistencia dental durante el brote.

En lo referente a las noticias y eventos compartidos por los medios de comunicación, los autores Yip et al.²⁴ en el brote por SARS del 2003 mediante una encuesta reportaron que la mayoría de padres siguieron los avances del brote mediante noticias de televisión y radio para luego trasmitírselas a sus hijos. Dichas acciones fueron replicadas durante la propagación del virus por COVID-19, como lo refiere Sun et al.¹⁰ quien resalta la preocupación de los padres de familia por compartir con sus hijos información de internet y televisión relevante para el control y mitigación de la propagación del COVID-19.

El ambiente odontológico fue considerado de alto riesgo durante la pandemia, aspectos como la falta de vacunas en los cirujanos dentistas contra la influenza, la no realización de la prueba de COVID-19 el desconocimiento sobre protocolos de bioseguridad, minimiza la capacidad para controlar la propagación de la enfermedad por coronavirus en los centros hospitalarios públicos y privados²⁵. Además, las diferentes formas de contagio (fluidos corporales, gotitas de sangre y saliva que las personas expulsan cuando tosen o estornudan) presentes en la consulta odontología llevan a considerar a las clínicas odontológicas como focos de infección²⁶⁻²⁸, de tal manera, que los padres de familia especulan sobre el riesgo de procesos dentales al no contar con información suficiente sobre las medidas de control de infecciones^{2,9,24}, asimismo estudios indican que asistirán a los centros odontológicos si sus hijos presentan un dolor de muela severo¹⁰.

Conclusión

Los hallazgos del proceso investigativo utilizando el enfoque bibliométrico reveló la escasa producción registrada en la base científica de Web of Science sobre los conocimientos, actitudes y prácticas odontológicas de los padres de familia para afrontar la pandemia por COVID-19, distinguiendo así, las oportunidades para abordar esta temática en investigaciones futuras adaptándolas al contexto de diferentes países y culturas. Además, se reconoce el interés de revistas científicas de cuartil Q1/Q2 y las instituciones de educación superior por la temática de estudio. Así también, se identifican como los términos mayormente usados en las publicaciones a “COVID-19”, “Conocimiento” y “Odontopediatría”, los cuales propician pautas que pueden servir para realizar nuevas investigaciones. Además, a manera de complemento, de acuerdo al análisis de contenido se revela que la mayoría de los padres de familia desconocían sobre la transmisión por “contacto cercano con pacientes asintomáticos” y el riesgo durante las “prácticas odontológicas”, acogiendo prácticas de auto medicación de medicamentos prescrito previamente para atender los malestares dentales de sus hijos.

Referencias

1. Peng X, Xu X, Li Y, Cheng L, Zhou X, Ren B. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. *Int J Oral Sci.* 2020;12(1):9.
2. To KKW, Tsang OTY, Yip CCY, Chan KH, Wu TC, Chan JMC, et al. Consistent Detection of 2019 Novel Coronavirus in Saliva. *Clin Infect Dis.* 2020;71(15):841–843.
3. Dastmanesh S, Disease N, Dokoohaki R, Aliabadi EG, Alesheikh A, Surgeon G, et al. Relationship between social support and COVID-19 anxiety in the elderly. *Arch Venez Farmacol y Ter.* 2022;41(2):149–53.
4. Ramírez-Coronel AA, Cárdenas-Castillo PF, Martínez-Suárez PC, Yambay-Bautista XR, Mesa-Cano IC, Minchala-Urgilés RE, et al. Impacto psicológico del confinamiento por COVID-19 hacia un nuevo constructo clínico ansioso-depresivo en mujeres adultas de Azogues. *Arch Venez Farmacol y Ter.* 2020;39(8):923–34.
5. Cuenca-León K, Cabrera-Duffaut A, Vélez-León E, Villavicencio-Caparó E. Estado de ánimo y de salud del personal universitario durante el periodo de aislamiento por COVID-19. *Arch Venez Farmacol y Ter.* 2021;40(8):2021.
6. Ramírez-Velásquez M, Medina-Sotomayor P, Morocho-Macas AA. Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y su repercusión en la consulta odontológica: una revisión. *Odontol Sanmarquina.* 2020;23(2):139–46.
7. Latinoamericana E de trabajo multidisciplinario de la R de O. Estrategias Psicoconductuales e información para Odontólogos y pacientes que requieran procedimientos de Odontología Pediátrica durante la etapa de la pandemia COVID-19. *Rev Odontopediatría Latinoam.* 2020;10(2):e-620511.
8. Goswami M, Grewal M, Garg A. Attitude and practices of parents toward their children's oral health care during COVID-19 pandemic. *J Indian Soc Pedod Prev Dent.* 2021;39(1):22–8.
9. Farsi D, Farsi N. Mothers' Knowledge, Attitudes, and Fears About Dental Visits During the COVID-19 Pandemic: A Cross-sectional

- Study. *J Int Soc Prev COMMUNITY Dent.* 2021;11(1):83–91.
10. Sun J, Xu Y, Qu Q, Luo W. Knowledge of and attitudes toward COVID-19 among parents of child dental patients during the outbreak. *Braz Oral Res.* 2020;34:e066.
 11. Brambilla E, Iavicoli I, Norelli GA, Cairo F, Pinchi V. Precautions during COVID-19 pandemic. *Dent CADMOS.* 2020;88(7):412–21.
 12. Araque-Castellanos F, González-Gutiérrez O, López-Jaimes RJ, Nuván-Hurtado IL, Medina-Ortiz O. Psychological well-being and sociodemographic characteristics in university students during quarantine by SARS-COV-2. *Arch Venez Farmacol y Ter.* 2020;39(8):998–1004.
 13. Surme K, Akman H, Akbaydogan LC, Akin M. Evaluation of Parents' Knowledge and Attitudes Towards Pediatric Dental Practice during the COVID-19 Pandemic. *Oral Health Prev Dent.* 2021;19(1):271–7.
 14. Consolo U, Bencivenni D, Checchi V, Bellini P. COVID-19 and dentistry: a new challenge. *Dent CADMOS.* 2020;88(6):344–52.
 15. Sen Tunc E, Aksoy E, Arslan HN, Kaya Z. Evaluation of parents' knowledge, attitudes, and practices regarding self-medication for their children's dental problems during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional survey. *BMC Oral Health.* 2021;21(1).
 16. Ceyhan D, Kirzioglu Z, Yildirim F. An Evaluation of Knowledge, Awareness, Attitudes, and Behaviors Regarding COVID-19 Among Parents of Pediatric Dental Patients. *Clin Pediatr (Phila).*
 17. Li Z, Li Y, Liu C, Jiang H, Zhang C, Du M. An Online Cross-Sectional Survey on Oral Healthcare Among School-Age Children During COVID-19 Epidemic in Wuhan, China. *Front Med.* junio de 2021;8.
 18. Web of Science. Results from Web of Science Core Collection - Knowledge, Attitude, Practice, Dentistry, COVID-19 [Internet]. Web of Science Core Collection. 2021 [citado el 9 de octubre de 2021]. p. 1. Disponible en: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/d3958931-a737-45db-ba0a-567af363d818-0c2047d6/date-ascending/1>
 19. Lazcano-Peña D, Reyes-Lillo D. Redes académicas en la investigación en Comunicación en Chile: análisis de co-autorías en el trabajo científico. *Rev española Doc Científica.* 2020;43(1):259.
 20. Tomás-Górriz V, Tomás-Casterá V. La Bibliometría en la evaluación de la actividad científica. *Hosp a Domic.* 2018;2(4):145.
 21. Bennett S, Agostinho S, Lockyer L. Technology tools to support learning design: Implications derived from an investigation of university teachers' design practices. *Comput Educ.* 2015;81:211–20.
 22. Ivanović L, Ho YS. Highly cited articles in the Education and Educational Research category in the Social Science Citation Index: a bibliometric analysis. *Educ Rev.* 2019;71(3):277–86.
 23. Ramírez-Velásquez M, Medina-Sotomayor P, Morocho-Macas Á, Urgiles-Urgiles C. Adecuación de las clínicas docentes odontológicas para el control de infecciones de COVID-19. *Educ Médica Super.* 2021;35(e2744):1–21.
 24. Yip HK, Tsang PCS, Samaranyake LP, Li AHP. Knowledge of and attitudes toward severe acute respiratory syndrome among a cohort of dental patients in Hong Kong following a major local outbreak. *Community Dent Heal.* 2007;24(1):43–8.
 25. Gaspar GD, Figueiredo N, de Lucena EHG, Ceissler CAS, Cavalcanti RP, de Goes PSA. Characterization of Dental Surgeons of Pernambuco State in the COVID-19 Pandemic Context: Preliminary Data. *Pesqui Bras Odontopediatria Clin Integr.* 2020;20.
 26. Lu C wei, Liu X fen, Jia Z fang. 2019-nCoV transmission through the ocular surface must not be ignored. *Lancet.* 2020;395(10224):e39.
 27. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. *J Hosp Infect.* 2020;104(3):246–51.
 28. Chen J. Pathogenicity and transmissibility of 2019-nCoV—A quick overview and comparison with other emerging viruses. *Microbes Infect.* 2020;22(2):69–71.